

УДК 364.142

Красніков Павло Дмитрович

студент II курсу факультету прикладної математики ДНУ ім. О. Гончара

Долженкова Олена Вікторівна

к.т.н., доцент кафедри безпеки життєдіяльності ДНУ ім. О. Гончара

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, м. Дніпропетровськ

nat_kras11@mail.ru

НЕБЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ МОЛОДІ ТА ЗАХОДИ ЗНИЖЕННЯ ЇХ НАСЛІДКІВ

Анотація: В сучасному світі життю людини загрожує небезпека не тільки з боку природно-техногенних факторів, але й з боку самої людини та речей, які вона і виготовляє. Так, основною причиною смертності населення є переважно нездоровий спосіб життя – куріння, зловживання алкоголем, відсутність фізичних навантажень і погане харчування. З віком людина пильніше піклується про своє здоров'я, тому саме молодь являє собою основну «групу ризику», якій потрібно дати якомога більше інформації щодо наслідків дії цих причин.

Ключові слова: молодь, небезпеки життєдіяльності, наслідки.

Зараз у світі спостерігається тенденція до старіння населення, а якщо до цього додати те, як молодь самостійно руйнує себе, то побачимо, що актуальність та необхідність вивчення та вирішення проблеми небезпек для молоді дуже висока.

Згідно з дослідженнями Всесвітнього Банку, 31 % українців палять щоденно, 20 % – зловживають алкоголем, а 10 % – ведуть малорухомий образ життя. При цьому більше всього тих, хто «зловживає», серед молоді 18-29 років [1].

До основних небезпек у життєдіяльності молоді належать: алкоголь, паління, наркотичні засоби та насильство. Спираючись на дослідження за підтримки Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), можна виявити наступні причини смертності серед молоді: дорожньо-транспортні аварії, самогубства, насильство та ВІЛ/СНІД і туберкульоз (ТБ) [2].

На жаль, незважаючи на застереження батьків, соціальну рекламу та інші засоби масової інформації, юнацька впевненість у своїх силах призводить до того, що молодь може переоцінювати свої здібності або просто сприймати, наприклад, ремені безпеки, як марну річ.

Причиною самогубств частіше бувають психологічні розлади, які можна лікувати, але відсутність спеціальних закладів (таких як служба підтримки або спільнота анонімних алкоголіків чи наркоманів) спричиняє те, що людину нема кому вислухати або немає поряд тих, до кого можна звернутися за допомогою.

Для розуміння причин насильства розглянемо існуючі види насильства. Домашнє насильство – це постійне словесне, емоційне, фізичне або сексуальне насильство. Домашнє насильство часто визначається як залякування, примус, тероризм або побиття. Сексуальне насильство – це примус до сексуальних зносин з чоловіком та іншими людьми проти волі жінки, хворобливих або садистських статевих зносин; примус жінки одягатися більш сексуально всупереч її бажанню. Фізичне насильство – це загроза зброєю; побиття; фізична ізоляція людини; випадки, коли чоловік кидає жінку одну в небезпечному місці або відмовляється надати жінці допомогу, коли вона хвора або вагітна. Психологічне насильство – це ігнорування почуттів іншої людини, її переконань, віросповідань, національної, расової та класової приналежності або походження, публічна образа, приниження; заборона працювати або вносити свій грошовий вклад; присвоєння її коштів та інше. Торгівля живим товаром – це вербування та переміщення особи (осіб) в межах однієї держави або за кордон шляхом насильства, погроз, чи обману, експлуатації в хатньому господарстві, в промисловості, в секторі комерційної секс-торгівлі тощо [3].

Причинами таких видів насильства може бути вільний доступ до зброї (фізичне насильство), або відсутність соціальної підтримки (домашнє та психологічне насильство), або зухвала поведінка, яка частіше за все є причиною сексуального насильства та торгівлі живим товаром.

Якщо розглянути ВІЛ/СНІД і туберкульоз, то причиною цих захворювань може буде несвоєчасне проходження медоглядів та звернення до лікарні, а також відсутність інформативних лекцій та консультацій серед молоді стосовно цих хвороб та засобів їх запобігання.

Для зменшення ризику виникнення небезпек життєдіяльності молоді пропонуємо приймати заходи на трьох рівнях.

Перший рівень: батьки, вчителі та інші дорослі, які мають вплив на молодь. Варіантами вирішення проблеми на цьому рівні може бути як залучення батьків у шкільне та студентське життя, так і відверті розмови із учнями на теми шкідливості поганих звичок, споживання алкоголю, тютюнових виробів та наркотичних засобів; необхідності дотримуватись безпечного сексу та інше.

Виключення участі батьків з освітньої політики та практики, яке було до початку 70-х років, змінило прагнення якомога ширше використовувати їх можливості. Ця тенденція характерна для більшості розвинених зарубіжних країн, що підтверджується роботами таких авторів, як К. Діммок і Т. О-Доннохіо, Д. Арчибальд, Г. Буркхардт, П. Мортімор, Р. Шапіра та багатьох інших. Прикладом сумісної роботи батьків та вчителів є розповсюджені у світі «День батьків», «День здоров'я» та інші заходи, які спрямовані на більш тісні стосунки батьків і дітей не тільки вдома, але й у шкільному житті та залучення їх до навчального процесу.

Другий рівень: культурний осередок на рівні молоді. На цьому рівні пропонується дати можливість молоді відвідувати різноманітні секції та гуртки. Частіше за все, участь у таких групах призводить до того, що людина знаходить своїх однодумців та може проводити з ними час не тільки на заняттях, але і у вільний час. Це, в свою чергу, є гарантією того, що людина буде займатися чимось важливим для себе, та часу на «ненадійних» друзів буде менше. Якщо ці секції спортивні, то вони привчають ще й до дисципліни та ведення здорового образу життя.

Окрім тих секцій та гуртків, які мають статус незалежних, заохочується наявність таких груп на базі шкіл та університетів. Так, наприклад, дуже різноманітний спектр спортивних секцій має Дніпропетровський національний університет імені О. Гончара. На базі цього університету діє 29 спортивних секцій, таких як альпінізм, армспорт, веслування, різні види боротьби, художня та естетична гімнастика, легка атлетика, спортивне орієнтування, фехтування, шахи, черлідінг та інше. Також на базі університету діє Палац студентів, в

якому щорічно проводять різноманітні фестивали, такі як «Театральна сесія», «Dance-Show», «Студентська весна», «Дзвени, бандуро!» та інші. Всі вони направлені на пошук талановитої молоді.

Третій рівень: міжнародні програми, які залучають молодь у свою діяльність. Такі міжнародні програми повинні підтримувати формування молоді як категорії активних громадян у широкому сенсі; підтримувати толерантний спосіб мислення серед молоді; покращувати взаєморозуміння серед молоді різних культур; спонукати до поліпшення якості діяльності, спрямованої на підтримку молодіжних заходів та забезпечувати безперервну діяльність організацій, що працюють з молоддю. Засновниками таких програм, як правило, є міжнародні організації (ЄС, ООН, НАТО) або недержавні громадські організації, що працюють за підтримки благодійних фондів.

Наглядним прикладом реалізації таких програм є волонтерський рух. Міжнародний рух волонтерів з'явився в Європі в 1920-х роках з ініціативи молодих людей, повних енергії і бажання допомогти у відновленні зруйнованого першою світовою війною світу. Ідеї солідарності, безоплатності, рівності і відмови від насильства, пропаговані добровольцями, дуже швидко стали популярними як серед молоді, так і людей самого різного віку. В даний час більш, ніж у 100 країнах світу щорічно проходить понад 2500 волонтерських таборів, в яких беруть участь тисячі добровольців. Прикладами таких програм є Європейська волонтерська служба (European Voluntary Service – EVS), Програма добровольців ООН – ДООН (UN Volunteers – UNV), Програма «Молодь в дії» та інші [4].

Інший спосіб вирішення проблеми здоров'я населення та молоді можна спостерігати на прикладі програми Горизонт 2020 (Horizon 2020). З 2014 року до 2020 року триватиме програма Горизонт 2020 з загальним бюджетом приблизно 70 млрд. євро – нова програма ЄС з досліджень та інновацій [5]. Горизонт 2020 поділено на три компоненти, одним із яких є «Відповідь на соціальні виклики». На цей компонент виділяється приблизно 31 млрд. євро, 9,7% від яких європейська комісія виділяє на розділ «Здоров'я, демографічні

зміни та добробут». Тобто, будуть фінансуватися проекти тих вчених чи підприємств, які знайдуть спосіб покращити стан здоров'я населення.

Зараз серед молоді дуже широке значення мають електронні мережі. Тобто існує ще один спосіб впливу на молодь – через соціальні мережі та Інтернет, де можна створювати групи, які б об'єднували молодь за інтересами та допомагали у спілкуванні людям, які прагнуть досягненню схожих цілей.

Отже, бачимо, що більшості небезпек життєдіяльності молоді можна запобігати. Молоді необхідно приділяти більше уваги, але це потребує значних інвестицій з боку таких секторів, як сектор охорони здоров'я, освіти, соціального забезпечення, правосуддя та транспорту. Також необхідно збільшити доступ молодих людей до інформації та служб, які можуть допомогти їм у запобіганні ризикованих форм поведінки, які можуть призвести до вкрай негативних наслідків.

Список використаних джерел

1. Что убивает Украину. [Електронний ресурс] / Режим доступу: <http://nbnews.com.ua/ru/tema/99063/>
2. Основными причинами смерти среди молодых людей являются [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2009/adolescent_mortality_20090911/ru/
3. Види насильства. Що ми розуміємо під насильством [Електронний ресурс] / Режим доступу: <http://library.kr.ua/women.html/vidnas.html>
4. Волонтерские программы для молодежи [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://www.upinfo.ru/node/4791#some_word3
5. Horizon 2020 [Електронний ресурс] / Режим доступу: <http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en>
6. Зеркалов Д.В. Безпека життєдіяльності. – Київ, 2011.

DANGERS OF YOUTH ACTIVITIES AND THEIR REDUCTION MEASURES

Annotation: In today's world, a person's life is in danger, not only from natural and technological factors, but also from the person itself and the things that he produces. Thus, the main cause of death are mainly unhealthy lifestyle - smoking, alcohol abuse, lack of exercise and poor diet. With age, the person cares about their health closely, so young people are the main «risk group» that is needed to give as much information about the consequences of the actions of these reasons.

Keywords: youth, danger of life, the consequences.